
(MANAJEMEN ADMINISTRASI SEKOLAH)

Aulia Rahman

Email: 2010128210018@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Kualitas sebuah negara dapat dilihat dari beberapa faktor salah satunya pendidikan. Dalam pendidikan ini perlu adanya pembiayaan, pembiayaan ini agar lebih mudah perlu adanya administrasi keuangan. Dalam administrasi keuangan perlu adanya seorang bendahara yang bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengertian dari administrasi keuangan, sumber pembiayaan pembiayaan pada satuan pendidikan, pengelola keuangan sekolah, proses administrasi keuangan sekolah, peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara obyektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan, karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan proses terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaikbaiknya agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, yang memberikan kewenangan sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan sekolah. Disebabkan pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan merupakan upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua system keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan adalah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan kegiatan, pengaturan, pertanggung jawaban dan pengawasan dalam kegiatan. Menurut Depdiknas (2002) bahwa manajemen keuangan adalah tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan.

Sedangkan menurut Ubben dalam (Nurhizrah, 2012:150) manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai dengan pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Menurut para ahli pengertian administrasi dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Arti sempit Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan.
- b. Arti Luas Administrasi keuangan menurut arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan.

Administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggung jawabkan keuangan yang digunakan secara obyektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan, karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Selain itu Mulyono, MA. berpendapat bahwa administrasi keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan

dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan

Dari beberapa pengertian administrasi keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya (expenditure) yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar disekolah, karena seluruh komponen pendidikan disekolah erat kaitanya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.

B. Tujuan Administrasi Keuangan

Adapun tujuan dari manajemen keuangan antara lain:

- a. Meningkatkan efektif dan efisien penggunaan keuangan sekolah.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan aktivitas dan kreatifitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai pembukuan dan bertanggungjawabkan keuangan serta memanfaatkan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Makin efisiennya suatu sistem pendidikan semakin kecilnya dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuna pendidikan. Untuk itu, bisa sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan dapat meningkatkan efiseinsi pelaksanaan keuangan disekolah artinya dengan anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien dan relevan antara kebutuhan dibidang pendidikan dengan pembangunan

masyarakat (Afriansyah,2019).

C. Fungsi dan Peran Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam sekolah yaitu diantaranya :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah dalam melaksanakan program sekolah.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah sehingga adanya keterbukaan dari sekolah mengenai dana/anggaran yang digunakan.
- c. Meningkatkan kepercayaan pemerintah masyarakat dan orang tua terhadap sekolah.
- d. Agar tidak terjadi penyelewenganpenyelewangan dana sekolah.
- e. Agar tidak menimbulkan pembicaraan negatif dari orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap sekolah.

Keuangan yang ada disekolah harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan secara rutin, baik itu penerimaan maupun pengeluaran oleh menejer sekolah secara rutin sesuai aturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana yang berasal dari orang tua harus di rici dengan tepat dan transparan sesuai dengan sumber dana. Di dalam manajemen keuangan sekolah diperlukan keterampilan kepala sekolah untuk mendapatkan sumber dana yang memadai, mengalokasikan dana secara tepat, memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara benar sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan adanya administrasi keuangan tersebut Setiap kegiatan yang akan dilakukan akan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien dan keuangan yang ada akan terpakai untuk keperluan yang semestinya. Maka dari itu sangat diperlukan manajemen keuangan yang baik, Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewangan.

D. Prinsip-Prinsip Keuangan Sekolah

a. Prinsip transparan

Mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah harus ada keterbukaan, dalam artian memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang dari mana sumber data diperoleh, berapa jumlahnya, untuk apa dana itu digunakan dan bagaimana rincian penggunaannya, serta pertanggungjawabannya.

b. Prinsip efisiensi

Penggunaan sumber daya keuangan yang ada harus betul-betul tepat guna, yaitu sesuai antara yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan. Dengan kata lain penggunaan sumber daya keuangan sekolah harus bujuk dan hemat. Efisiensi biasanya diukur dengan membandingkan antara masukan atau yang digunakan dengan yang dikeluarkan atau yang dihasilkan.

c. Prinsip Akuntabilitas

Setiap sumber daya keuangan sekolah yang digunakan harus di pertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara normative. Pertanggungjawaban administrasi disini maksudnya adalah penggunaan keuangan sekolah jelas pembukuannya, ada bukti-bukti penggunaannya, serta hasilnya.

E. Proses Administrasi Keuangan

1. Penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah)

RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) maupun pendek (satu tahun). Atas dasar itu, Depdiknas telah menyiapkan sebuah panduan teknis bagi sekolah dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah, yang disampaikan oleh Prof. Slamet PH. MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D, yang mengupas tentang:

1. Pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) RPS penting dimiliki

untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan.

2. Arti Perencanaan Sekolah/RPS Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
3. Tujuan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) RPS disusun dengan tujuan untuk:
 - menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil;
 - mendukung koordinasi antar pelaku sekolah;
 - menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antarsekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan antarwaktu.
4. Sistem Perencanaan Sekolah (SPS). Sistem Perencanaan Sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk meng-hasilkan rencana-rencana sekolah (RPS) dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat (diwakili oleh komite sekolah).

2. Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah, dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah (Rebore & Rebore dalam Narhizrah, 2013:185). Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan

sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting, agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik.

SIMPULAN

Administrasi keuangan merupakan upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua system keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara obyektif dan sistematis.

Administrasi keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya (expenditure) yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu meningkatkan efektif dan efisien penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Maka dari itu sangat diperlukan manajemen keuangan yang baik yang berpegang terhadap prinsip-prinsip administrasi keuangan yakni prinsip transparan, efisiensi, dan Akuntabilitas. Proses administrasi keuangan dimulai dengan penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah), penyusunan RKAS dan pertanggungjawaban keuangan Sekolah.

SI

REFERENSI

Afriansyah, H. (2019). Pentingnya Administrasi Keuangan dalam Sekolah.

Afriansyah, H. (2019). Administrasi Keuangan. Burhanuddin. 1994.

Analisis Manajemen dan Kepemimpinan Guru di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Fitri, E. (2020). Administrasi Keuangan Sekolah. Janna, N. M., & Arsyam, M. (2021).
administrasi Keuangan dalam Pendidikan. Nurhizrah, Gustituati. (2013).

Manajemen Sekolah: Manajemen Program Non Akademik dan Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Padang: UNP Press. Mahendra, A., & Afriansyah, H. (2019).

Administrasi keuangan sekolah. Rezki, M., & Afriansyah, H. (2020).

Administrasi Keuangan Sekolah. Salsabilafitri, N. (2019). Administrasi Keuangan.
Wulandari, E. O. (2019). Administrasi Keuangan.